

Córdoba

Córdoba Provincia Semana Santa

PATRIMONIO

Comienza la restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros

El proyecto está promovido por la Asociación Centro Histórico de Córdoba

Dirigentes institucionales en las inmediaciones de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros. / EL DÍA

18 de noviembre 2020 - 16:37

El proyecto de restauración de la segunda fase de la **Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros** cuenta ya con la firma necesaria para que den comienzo las obras. La restauración, promovida por la Asociación Centro Histórico de Córdoba, cuenta la dirección y

estudio arqueológico del profesor de la [Universidad de Córdoba \(UCO\)](#) Rafael Blanco Guzmán, cuya labor científica se desarrolla al amparo de un segundo convenio específico firmado entre la la institución académica y el citado colectivo.

En esta segunda fase, según la información facilitada por la UCO, se acometerá la **rehabilitación del interior de la torre**. En concreto, se llevará a cabo la limpieza, saneamiento y consolidación de sus paramentos interiores, así como del machón central circular en el que se apoya su escalera de caracol original, a la que se le restituirán los peldaños perdidos para asegurar la accesibilidad.

El proyecto también incluye el estudio histórico-artístico y arqueológico del espacio interior, correlacionándolo con los datos obtenidos en el exterior durante la primera fase de restauración llevada a cabo en 2018.

Por último, se devolverá a la sociedad todo el esfuerzo y conocimiento científico que estas actuaciones permitan aflorar a través de la elaboración de una aplicación móvil y un audiovisual divulgativo con reconstrucciones tridimensionales que permitan acceder a la evolución arquitectónica del monumento.

Este proyecto se lleva a cabo a través de la iniciativa de la Asociación Centro Histórico Córdoba, en colaboración con la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, como titular de la Torre-Alminar, y la [Diócesis de Córdoba](#) y el Ayuntamiento de Córdoba.

En el acto de firma de la obra han estado presentes el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la UCO, Luis Medina; el profesor de Historia de Arte de la UCO, Rafael Banco Guzmán; el vicario general de la Diócesis de Córdoba, Antonio Prieto; y la hermana superiora de la Congregación Esclavas del Sagrado Corazón.

Temas relacionados

[Universidad de Córdoba](#)[Ayuntamiento de Córdoba](#)[Patrimonio Córdoba](#)[Diócesis de Córdoba](#)

Estos son los zapatos que todo hombre debería tener

[WRATHAN.COM](#) | PATROCINADO[Compra ahora](#)

Usuarios de Windows, no olviden hacer esto antes de mañana.

[SECURITYTIPSONLINE.COM](#) | PATROCINADO